

Energy Hub para el modelado y optimización del consumo de recursos en un contenedor transportable para cultivo vertical de lechuga

R. A. González^{1*}, F. García-Mañas¹, E. Ruipérez-Algarra¹, F. Rodríguez¹

¹ Departamento de Informática, CIESOL, ceiA3, Universidad de Almería, 04120, Almería, España.

* Autor de correspondencia: r.gonzalez@ual.es

Palabras clave: agricultura vertical, sostenibilidad, reparto de recursos, planificación óptima.

Resumen: Este trabajo presenta el uso de la metodología Energy Hub para optimizar el consumo de recursos en un contenedor de cultivo vertical. El objetivo presentado consiste en minimizar los costes de operación del contenedor, gestionando recursos como la electricidad y el agua, requeridos para el adecuado crecimiento de un cultivo de lechuga. Se han simulado dos escenarios: un día soleado y un día nublado. Los resultados muestran que, en el día soleado, el agua demandada por el cultivo se puede abastecer principalmente mediante desalación, aprovechando la producción de energía fotovoltaica. En el día nublado, la capacidad de generación fotovoltaica es insuficiente y se utiliza agua de la red para cubrir la demanda de riego, aumentando el coste de la operación un 19,4 %. Este enfoque permite una planificación económica y eficiente para cultivos en contenedores y también puede ser empleado para dimensionar sistemas auxiliares del contenedor, como un sistema fotovoltaico.

1. INTRODUCCIÓN

La agricultura vertical en contenedores transportables destaca en la actualidad por ofrecer un entorno altamente controlable en lo que respecta a variables climáticas y de fertirriego, que afectan al desarrollo óptimo de los cultivos. Aunque esa es una de sus principales ventajas, el mantenimiento de un clima de forma artificial en recintos cerrados conlleva un consumo considerable de recursos como electricidad, agua y CO₂. Desde una perspectiva económica, el objetivo no es únicamente maximizar el crecimiento del cultivo, sino maximizar el beneficio entre la venta de la producción del cultivo y los costes asociados por el consumo de recursos demandados por dicho cultivo (Rodríguez et al., 2015).

En este artículo se presenta un modelo de tipo Energy Hub (EH) (Geidl et al., 2006) como una manera de modelar las transformaciones, conversiones y almacenamientos que experimentan un conjunto de recursos de entrada para obtener otro conjunto de recursos de salida. En la literatura, los EH se utilizan principalmente para la resolución de dos tipos de problemas: la optimización de la operación y la planificación óptima. La optimización de la operación implica la distribución eficiente de recursos, en tiempo real o a largo plazo, para minimizar costes y maximizar la eficiencia de los recursos utilizados, considerando objetivos económicos, medioambientales y sociales. Por otro lado, la planificación óptima se enfoca en el diseño y la configuración a largo plazo de los sistemas analizados.

En este trabajo, el modelado EH se ha aplicado para un contenedor comercial con un cultivo de lechuga. Los resultados obtenidos en simulación y combinados con datos reales muestran que abordar el problema con el modelado EH permite planificar el reparto de recursos bajo criterios económicos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Materiales

En este trabajo se ha utilizado un contenedor de la empresa *Agrikubic Systems, S.L.*, situado en el centro experimental *Fundación Tecnova*, Almería, España. El contenedor (Figura 1) posee unas dimensiones de 12,20 x 2,44 x 1,5 m. Para poder cultivar en vertical, cuenta con mesas de cultivo colocadas en estanterías.

Figura 1. Contenedor transportable para cultivos en vertical (<https://agrikubic.com/>).

Las condiciones climáticas necesarias para el cultivo se consiguen mediante un conjunto de sistemas que demandan y consumen energía eléctrica, térmica y agua. El contenedor cuenta con un sistema de luces LEDs que consumen 7168 W y otros elementos como extractores de aire, destratificadores y humidificadores con un consumo medio de 500 W. Para mantener la temperatura interna del contenedor en los valores deseados (22 °C, en este caso de estudio), se cuenta con un aire acondicionado con una potencia calorífica y frigorífica nominal de 11,14 y 10,55 kW, respectivamente.

Las plantas se cultivan de forma hidropónica y el riego se realiza mediante inundación de las mesas de cultivo. Las demandas de agua son abastecidas por un sistema de fertirriego cuyas bombas consumen 1,38 kW. El tanque de riego demanda unos 2400 L de agua, y el cultivo se riega a las 08:00 y a las 22:00. El agua de riego se puede obtener de la red de agua municipal o de un sistema de desalación por ósmosis inversa (OI) que permite desalar agua de mar. Para abastecer las demandas eléctricas se ha considerado que se cuenta con la red eléctrica, y un sistema de ocho placas fotovoltaicas con capacidad para generar hasta 3,6 kW. Para el caso de estudio propuesto en este trabajo se va a considerar que el uso de la OI está sujeto a la disponibilidad de energía fotovoltaica.

2.2 Métodos

Para calcular los costes operativos óptimos del contenedor, se utiliza el modelado mediante EH. Se trata de una metodología basada en matrices, con balances energéticos y de masa entre un conjunto de recursos de entrada (I) que pueden transformarse en otro conjunto de recursos de salida (O). En la Figura 2 se puede observar un esquema de todos los elementos modelados. El problema de optimización (Ramos-Teodoro et al., 2021) que permite minimizar los costes de la operación del contenedor se formula como:

$$\min \sum_{k=0}^{H-1} c(k)I(k)$$

$$\begin{aligned} \text{s. a.} \quad & \delta_o(k)O(k) = C(k)P(k) - Q_{ch}(k) + Q_{dis}(k) \\ & S(k+1) = C_s(k)S(k) + C_{ch}(k)Q_{ch}(k) - C_{dis}(k)Q_{dis}(k) \\ & I(k) = C_i(k)P(k) \\ & g_i(x) \leq 0; \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

donde $c(k)$ es el vector de precios de los recursos consumidos, $I(k)$ los flujos de entrada de

recursos, $\mathbf{O}(k)$ los flujos de demanda, $\delta_o(k)$ representa la activación de estos flujos de demanda, $\mathbf{P}(k)$ define los caminos que pueden seguir los flujos de energía, $Q_{ch}(k)$ y $Q_{dis}(k)$ contienen los flujos de carga y descarga del depósito de riego, $\mathbf{S}(k)$ el nivel del depósito de riego, y las matrices $\mathbf{C}(k)$, $\mathbf{C}_s(k)$, $\mathbf{C}_{ch}(k)$ y $\mathbf{C}_{dis}(k)$ contienen parámetros relacionados con los rendimientos de los sistemas. H es el horizonte de predicción, y k un instante de tiempo discreto. $\mathbf{g}_i(x)$ representa un conjunto de restricciones relacionadas con las capacidades físicas de los sistemas, incluyendo flujos operativos y límites de almacenamiento.

Figura 2. Representación gráfica del modelo EH para el contenedor Agrikubic.

3. RESULTADOS

En este trabajo se ha realizado el reparto de recursos óptimo para el contenedor descrito en la sección 2.1. Se simulan dos escenarios: un día soleado en junio y un día nublado en enero. Para la simulación se han utilizado datos meteorológicos de un año patrón (TMY).

En la Figura 3 se presentan los resultados del día soleado. Se puede observar que el agua demandada por el cultivo (a las 8:00 y a las 22:00) es abastecida, siempre que es posible, por la desaladora. Sin embargo, en los momentos en los que la producción fotovoltaica no es suficiente para cubrir el gasto eléctrico de la desaladora, se recurre al suministro de agua de la red. Realmente, la demanda de riego es abastecida directamente desde el depósito, el cual se llena en los momentos previos a la demanda. Los resultados para el día nublado se muestran en la Figura 4, donde se puede observar una producción fotovoltaica (en amarillo) mucho menor, que no es suficiente para abastecer a la desaladora. Por tanto, el agua demandada para los riegos es abastecida por el agua de red.

El gasto total de la operación del contenedor durante un día, considerando gastos eléctricos e hídricos es de 40,93 € para el día soleado y 49,53 € para el día nublado. En el día nublado la falta de producción fotovoltaica y agua desalada, hace que se incremente el coste diario en un 19,4%. Cabe destacar que, en ambos escenarios, el mayor coste y consumo está asociado a la electricidad demandada por las luces LED y por el sistema de aire acondicionado. Lógicamente, estos consumos dependen del tipo de cultivo y de la ubicación geográfica del contenedor.

Figura 3. Reparto de recursos (electricidad, calor, frío y agua) para un día soleado.

Figura 4. Reparto de recursos (electricidad, calor, frío y agua) para un día nublado.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se han simulado dos escenarios distintos para demostrar que el modelado mediante EH permite obtener una planificación eficiente para el uso de los diferentes recursos demandados por un contenedor para cultivo vertical. En días con una menor producción fotovoltaica, el coste de la operación puede incrementarse al no poder hacer uso de instalaciones de energías renovables. En trabajos futuros, esta metodología puede ser utilizada para realizar el dimensionamiento de diferentes sistemas auxiliares para el contenedor, como un sistema fotovoltaico o una desaladora por ósmosis inversa.

Agradecimientos

Este trabajo es resultado del proyecto CPUENTE2023/12, financiado por el Plan Propio de Investigación y Transferencia 2023 de la Universidad de Almería (PPIT-UAL, Junta de Andalucía-FEDER 2021-2027. Programa: 54.A). El autor R. A. González cuenta con una ayuda FPU (PRE2022-102415) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Referencias

- Geidl M, Koeppl G, Favre-Perrod P, Klöckl B, Andersson G, Fröhlich K., 2006. Energy hubs for the future. IEEE Power Energy Mag, 5, 24-30.
- Ramos, J., Giménez, A., Rodríguez, F., y Berenguel, M., 2020. A flexible tool for modeling and optimal dispatch of resources in agri-energy hubs. Sustainability 12, 1-24.
- Rodríguez, F., Berenguel, M., Guzmán, J. L., y Ramírez-Arias, A. 2015. Modeling and control of greenhouse crop growth. Basel, Switzerland: Springer.